

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559081>

УДК 373.113

**ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ
ИЛИ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
ВАРИАЦИЯ СЛОВ ИЛИ СИНОНИМЫ**

А.Ю. Шкуров,

докторант кафедры педагогики,
ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический
университет имени М.Е. Евсевьева",
г. Саранск

Аннотация: В статье рассматривается интерпретация понятия одной из формы управления образовательной организацией. Государственно-общественное или общественно-государственное управление лежит в основе современной формы управления школой? Автор на примерах раскрывает сущность данных понятий и приводит конкретные объяснения в рамках педагогического менеджмента. Известные работы по данной проблематике в основном направлены на изучение сущности, основ, принципов управления. Однако рассмотрения вопроса о понятийной форме написания термина изучено не было. Предложены описательно-сравнительные варианты разграничений полномочий при разных стилях управления.

Ключевые слова: государственно-общественное управление, общественно-государственное управление, педагогический менеджмент, образовательная организация, участники образовательных отношений, общественность

STATE-PUBLIC OR PUBLIC-STATE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: VARIATION OF WORDS OR SYNONYMS

A.Y. Shkurov,

Doctoral student of the Department of Pedagogy,
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseyev,
Saransk

Annotation: The article discusses the interpretation of the concept of one of the forms of management of an educational organization. Is state-public or public-public administration the basis of the modern form of school management? The author uses examples to reveal the essence of these concepts and provides specific explanations within the framework of pedagogical management. Well-known works on this subject are mainly aimed at studying the essence, fundamentals, principles of management. However, consideration of the question of the conceptual form of writing the term has not been studied. Descriptive and comparative variants of the delimitation of powers under different management styles are proposed.

Keywords: state-public administration, public-public administration, pedagogical management, educational organization, participants in educational relations, the public

Важным показателем эффективности модернизации российского образования является «внедрение моделей государственно-общественного управления образовательными учреждениями в целях развития институтов общественного участия в образовательной деятельности и повышения открытости и инвестиционной привлекательности сферы образования». Государственно-общественный характер системы управления образованием должен изначально появиться в отношениях между самими субъектами образования, то есть должны появиться области взаимодействия, которые характеризуются паритетностью, «горизонтальностью» управления.

В современной образовательной практике, в педагогической публицистике понятия «общественно-государственное» и

«государственно-общественное управление» встречаются с одинаковой частотой. Что это – игра слов или какое-то более серьезное противоречие? Действительно, от "перемены мест" изменяются смыслы, интерпретация, выводы и рекомендации. Попробуем это показать.

Общество создает государство как инструмент достижения собственных целей. По крайней мере, такова природа демократического общества. С другой стороны, в центре нашего внимания находится именно государственная школа, которая в логике модернизации претерпевает существенные перемены. И сегодня именно государство (в лице руководителя) выступает инициатором развития взаимодействия с общественностью на школьном уровне. Вот и получается, что по сути общественно-государственное в настоящее время является скорее государственно-общественным.

В истории России идея государственно-общественного управления имеет достаточно глубокие корни: епархиальные училищные советы, волостные общины, попечительские советы гимназий и реальных училищ, земские управы. Школы, в управлении которыми участвовали эти организации, как правило, имели многоканальное финансирование, которое предназначалось для удовлетворения потребности в книгах, пособиях, для награждения учителей и учеников, жалования учащихся, содержания школ, повышения квалификации учителей [1]. В свою очередь общество предъявляло к своим школам все более высокие требования, заставляя их перестраиваться, искать новые формы и методы обучения, расширять содержание образования. Но даже это, по мнению передовых деятелей образования, было недостаточным. П. Ф. Каптерев в 1915 году говорил о наступлении общественного периода (в отличие от предшествовавших ему церковного и государственного) в развитии отечественной педагогики. «Конечно, – писал он, – общество далеко не так влиятельно в постановке образования, как ему подобает быть; физическая сила на стороне государства, а оно до сих пор стремится рассматривать народное образование как простого служителя государства и ставит его далеко не на первое место; но слишком ясно чувствуется присутствие других деятелей в этом периоде, выдвигающих другие задачи, вливающих новое содержание в прежние формы образования» [2].

Аналогичная ситуация складывается в современной России. Перед образованием ставятся новые задачи, изменяются его содержание и формы, складываются новые институты гражданского общества и социальные группы, готовые вкладывать в систему образования различные ресурсы. Их запросы могут быть обусловлены как личной заинтересованностью, так и социальной необходимостью. В чем специфика сегодняшней ситуации?

"Государственно-общественное" или "общественно-государственное управление"? Таковы два типа управляющего взаимодействия основных субъектов социума: государства и гражданского общества в определении и проведении образовательной политики, и решении целей и задач управления в сфере образования. Различие типов взаимодействия, хотя они и связаны, зависит от доминирования в них первых или вторых структур.

Государственно-общественное управление имеет вертикальное строение и однонаправленные связи, находится под контролем государства, диктуя условия нижестоящим организациям (к числу которых относят и школу). Это чётко прослеживается в текстах Федерального Закона, где во всех статьях обосновываются цели, задачи, функции государства в отношении образовательных учреждений – механизмы государственного управления. Однако в Законе присутствует, хотя и рассматривается в гораздо меньшем объёме и как соподчинённая часть, общественная составляющая. Например, говорится о праве образовательных учреждений создавать образовательные объединения (ассоциации и союзы – т. е. общественные структуры). Подчёркивается, что законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя Конституцию РФ, а это значит, что на сферу образования распространяются все гражданские права и свободы. Да и как реализовать другой принцип, провозглашённый в Законе – принцип свободы и плюрализма, если не опираться на общественную составляющую управления [3]?

С другой стороны, общественные структуры управления остаются неразвитыми и отчасти поэтому, отчасти из-за простого нежелания этого партнёрства со стороны государственных структур, закон работает далеко не в полную силу. Значит ли это, что требуется специально и дополнительно "прописать" (т. е. "разрешить

использовать") право общественности на участие в управлении? Думается, что в этом нет необходимости. Потребность есть в другом – в создании самой общественностью практической базы своего участия во всех делах школы. Государственные структуры мешать этому не в праве. Гражданские сообщества просто должны быть настойчивее, активнее и целеустремлённее. Образование как социально-культурный процесс и школа как социально-культурный институт – средоточие, как интересов государства, так и гражданского общества. Школа – одновременно и частица общественной жизни, и элемент структуры, подвластный государственному контролю. В условиях развития демократии и расширения практики соуправления школа будет всё больше опираться на общественные организации и сообщества. Это поможет совершить переход от политики патронажа и доминирования государственного над общественным к их конструктивному оппонированию и взаимодействию.

Государство, поддерживая в системе управления образованием дружественного оппонента, должно будет заботиться о реальном обеспечении тех прав, полномочий, прерогатив, которые определены в существующих документах. Это – стратегическая задача. Тактическая задача – обеспечить возможность школ самостоятельно решать проблемы взаимодействия субъектов образования с учётом собственных условий и кадровых особенностей.

Задача демократизации управления в результате конструктивного диалога школы, гражданского общества и государства состоит в том, чтобы связать всех субъектов в единой "упряжке" совместных действий на основе их реальной заинтересованности в развитии образования.

Такая связь осуществляется в каждой школе на основе её самостоятельного определения и выбора модели соуправления (действия её органов, в работе которых участвуют все субъекты реализации образовательной политики). Механизмом изменения станет не комплекс особых разрешительных (со стороны государства) норм и положений, а конкретное (материальное или финансовое) поощрение со стороны государства тех школ, в которых продуктивное взаимодействие субъектов образования наиболее развито.

Сущность государственно-общественного управления в современном образовании предполагает согласованное

взаимодействие между государством и обществом в решении различных вопросов образования, связанных с возможностью ответственно и результативно влиять на образовательную политику, принятие управленческих решений, участие в выполнении ресурсообеспечивающих функций, создании здоровой социальной среды для учащихся [4].

Понимание сущности государственно-общественных отношений предполагает согласование и определение представлений о возможностях государственной составляющей и общественной составляющих и складывающихся между ними договорных отношений. Государственная составляющая образования должна гарантировать обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного качественного образования. В общественной составляющей можно выделить внутренние компоненты: внутреннее профессиональное сообщество, ученическое самоуправление и так далее – и внешние: представители родителей, бизнеса, общественных организаций, ассоциации выпускников, национально-культурных сообществ, фонды развития и так далее [5].

Общественность – это организованные структуры, отражающие интересы социальных групп в области образования и не подчинённые органам управления образованием. Это могут быть структуры:

- непосредственно не связанные с системой образования (творческие союзы, научные учреждения);
- объединяющие работников образования (ассоциация педагогов-исследователей, ассоциация руководителей школ);
- объединяющие участников образовательного процесса (родителей, учащихся);
- обеспечивающие систему образования определёнными ресурсами (за счёт внебюджетных источников – проектные группы, исследовательские лаборатории, временные научно-исследовательские коллективы и так далее).

Эти структуры могут быть постоянными (ассоциации, союзы, советы, некоммерческие партнёрства) или временными (собрания, совещания, конференции).

«Пропорции» участия различных составляющих в образовании и управлении образованием не могут быть заданы раз и навсегда, баланс между ними будет носить подвижный характер.

Общественно-государственное управление – управленческая деятельность, осуществляемая структурами гражданского общества – добровольно сформировавшимися объединениями, ассоциациями и организациями граждан, проводящих общественную образовательную политику на основе демократических процедур самоуправления и соуправления. Эти объединения учреждаются по желанию самих граждан, свободны от правительственного контроля и могут на него воздействовать. При общественно-государственном управлении получают распространение культурно-образовательная автономия школы и ценности:

- признания широкого круга прав и свобод детей и взрослых в сфере образования и их обеспечения;
- участия детей и взрослых в различных органах школьного соуправления и местного самоуправления;
- признания их права участвовать в обсуждении, инициировании предложений и принятии решений в сфере образования в рамках деятельности органов школьного соуправления и местного самоуправления;
- свободного выражения мнения, которое всегда учитывается;
- регулярной смены (ротации и кооптации) представителей всех субъектов образования в органах самоуправления и соуправления.

Доминирование общественно-государственных форм управления создаёт условия для:

- проявления высокой активности членов сообщества и их заинтересованного участия в деятельности;
- самоорганизации сообществ;
- действия процедур, как прямой демократии (непосредственного участия членов школьного сообщества в решении основных вопросов и претворении решений в жизнь), так и представительной демократии (основанной на выборах).

SWOT-анализ [6, 7] позволит нам разобраться в раскрытии понятий о составляющих государственно-общественного управления.

Государственная и общественная составляющие управления имеют свои сильные и слабые стороны (табл. 1). В таблице не столько противопоставлены "плюсы" и "минусы" обеих форм управления, сколько раскрыты их объективные ограничения, которые необходимо учитывать при обеспечении их практического взаимодействия. Подчеркнём, пользу сообществу принесёт не разграничение их "полномочий", а построение их рабочей взаимной дополнителности и равновесия при максимальном использовании потенциала ("плюсов") каждой из форм, сложение их векторов.

Таблица 1 – Сильные и слабые стороны государственной и общественной составляющей управления

Составляющие управления	Плюсы	Минусы
Государственная составляющая управления	<p>Финансирование и обеспечение развития материально-технической базы образовательных организаций.</p> <p>Использование ресурсов для решения задач развития образования.</p>	<p>Авторитаризм управленческой позиции.</p> <p>Бюрократизм в принятии и исполнении решений. Ставка на административный нажим и давление на общественную инициативу, стремление ограничить её роль и снизить её значение. Тенденции к разрастанию и бюрократизации структуры управления. Использование государственного ресурса при определении и проведении образовательной политики. Попытки разграничения (ограничения) функций и соблюдение властной иерархии.</p> <p>Непринятие позиции меньшинства.</p>

Составляющие управления	Плюсы	Минусы
Общественная составляющая управления	<p>Независимость действий органов самоуправления и соуправления.</p> <p>Широкая социальная основа участия общественности (родителей) в соуправлении и деятельности школы.</p> <p>Практика открытых и публичных обсуждений и принятия решений.</p> <p>Поощрение инициативы.</p> <p>Учёт мнения меньшинства</p>	Недостаточные ресурсы и возможности финансирования проектов развития

Таким образом, на наш взгляд, организованное общество, в котором начинает пробуждаться гражданское самосознание, с самого начала в качестве одной из приоритетных своих задач ставит задачу поддержки и развития образования. Эта закономерность проявляется как в масштабах всего общества, так и в масштабе небольшого микрорайона, города. Скорее всего, это естественная потребность граждански активного общества. Чем скорее школа сумеет разбудить вокруг себя гражданскую инициативу, тем скорее она такую общественную поддержку получит. Результаты исследования, проведённого нами в 2022 году, показывают, что жители микрорайона, города видят в школе не только образовательное учреждение, от которого ожидают высокий уровень реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. В ситуации, когда связи человека с обществом ослабли, а то и вовсе разрушились, школа часто становится единственным местом, где человек ощущает свою общественную значимость и находит возможность участвовать в общественной жизни. Об этом говорят результаты анкетирования:

– 83 % респондентов за установление партнёрских отношений школы и сообщества;

– 92 % отвечающих, рассматривают школу как центр общественной жизни микрорайона, города;

– 65 % опрошенных считают, что сообщество должно участвовать в управлении школой, в реализации образовательных и досуговых программ, готовы поддержать школу в решении её проблем.

Концепция модернизации российского образования в числе первоочередных задач определяет развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса [8]. Система образования ориентирована сегодня на переход к экономике знаний, условием которого является необходимость трансформации стратегии выживания в стратегию инновационного развития и формирования соответствующих ей организационных государственно-общественных структур и механизмов управления.

Список литературы

[1] Гончаров М.А. Становление и развитие государственно-общественного управления педагогическим образованием в России в XVIII – начале XX века [Текст]: дис. доктора пед. наук: 13.00.01: защищена 17.11.2014/ Гончаров Михаил Анатольевич. – Москва, 2014. 485 с.

[2] Каптерев П.Ф. История русской педагогики / П.Ф. Каптерев. – Электрон. текстовые дан. // Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Пг.: Земля, 1915. – XXII, 746 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://elib.gnpbu.ru/text/kapterev_istoriya-russkoj-pedagogiki_1915/. (дата обращения: 19.12.2022).

[3] Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902389617>. (дата обращения: 07.01.2023).

[4] Шкуров А.Ю. Организационно-педагогические условия эффективности государственно – общественного управления общеобразовательным учреждением [Текст]: дис. канд. пед. наук: 13.00.01: защищена 26.02.2014: утв. 23.06.2014 / А.Ю. Шкуров – Пенза, 2014. 202 с.

[5] Болотова Е.А. Правовое обеспечение государственно-общественного управления школой [Текст] / Е.А. Болотова // Народное образование. – 2013. № 1. 15-21 с.

[6] Wikipedia. SWOT-анализ: свободная энциклопедия – / Wikipedia. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/SWOT-анализ>. (дата обращения: 07.01.2023).

[7] Боровик В.Г. Об общественном контроле в системе государственно-общественного управления образованием [Текст] / В.Г. Боровик // Администратор образования. – 2012. № 10. 79-85 с.

[8] Концепция модернизации общего образования. Без лозунгов, призывов и наставлений, но с ответами на вопросы: Что надо делать? Почему это надо делать? Как это можно сделать? / Л. Л. Любимов; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. 80 с. – 200 экз. – (Современная аналитика образования. № 2 (32)).

Bibliography (Transliterated)

[1] Goncharov M.A. Formation and development of state-public management of teacher education in Russia in the 18th – early 20th centuries [Text]: dis. doctor ped. Sciences: 13.00.01: defended 11/17/2014/ Goncharov Mikhail Anatolevich. – Moscow, 2014. 485 p.

[2] Kapterev P.F. History of Russian Pedagogy / P.F. Kapterev. – Electron. text data. // Ed. 2nd, revision. and additional – Pg.: Earth, 1915. – XXII, 746 p. [Electronic resource]. – URL: http://elibr.gnpbu.ru/text/kapterev_istoriya-russkoy-pedagogiki_1915/. (date of access: 12/19/2022).

[3] Federal Law "On Education in the Russian Federation" dated December 29, 2012 No. 273-FZ [Electronic resource] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902389617>).

[4] Shkurov A.Yu. Organizational and pedagogical conditions for the effectiveness of state – public management of a general educational institution [Text]: dis. cand. ped. Sciences: 13.00.01: defended 26.02.2014: approved. 06/23/2014 / A.Yu. Shkurov – Penza, 2014. 202 p.

[5] Bolotova E.A. Legal support of state-public school management [Text] / E.A. Bolotova // National education. – 2013. No. 1. 15-21 p.

[6] Wikipedia. SWOT analysis: the free encyclopedia – / Wikipedia. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/SWOT-analysis>SWOT-analysis. (date of access: 01/07/2023).

[7] Borovik V.G. On public control in the system of state-public management of education [Text] / V.G. Borovik // Education Administrator. – 2012. No. 10. 79-85 p.

[8] The concept of modernization of general education. Without slogans, appeals and instructions, but with answers to the questions: What should be done? Why should this be done? How can I do that? / L. L. Lyubimov; National Research University Higher School of Economics, Institute of Education. – M.: NRU HSE, 2020. 80 p. – 200 copies. – (Modern Analytics of Education. No. 2 (32)).

© А.Ю. Шкуров, 2023

Поступила в редакцию 19.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Шкуров А.Ю. Государственно-общественное или общественно-государственное управление образовательными организациями: вариация слов или синонимы // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 74-85. URL: <https://ip-journal.ru/>